

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 618 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepsov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	
Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	

Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukzoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatullojevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukzoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafruz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Tal'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	
O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi	191
Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	
Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli	196
Salomova Nargiza Sattorovna	
Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili.....	200
Shukurova Nargiza Ikramovna	

Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish	205
Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish ...	210
Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	216
Uralova Nurxon Maxadovna	
Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni	220
Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari	223
Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	
Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology	226
Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati	229
Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	
Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи	233
Маматкулов Равшанжон Солижонович	
Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной"	237
Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	
Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari	240
Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	
Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions	248
Gulnoza Aslamovna Azimkulova	
Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish	251
Ergasheva Nigora G'ayratovna	
Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education	259
Khudoyarova Ziyoda Maratovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari	264
Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	
Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari	269
Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	
Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi	273
Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	
Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)	279
Najimova Perizad Arslanbay qizi	
Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	283
Shodiyeva Charos Ravshan qizi	
Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari	286
Xaytova Farida Kuchkarovna	
Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil	292
Mashrapova Sevara Xabibovna	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri	296
Soyibova Bonu O'tkir qizi	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi ...	305
Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	

Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
Omonova Sarvinoz	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
Qodirqulova Ra'no	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
Uralova Nurxon Maxadovna	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
Абдусаламова Адиба Каримджановна	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
Касимов А. Б.	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
Alimjanova Matlyuba Yunusovna	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
Ganiev Maksudjon Najim ugli	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
Gafforova Sarvinoz Asrorovna	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
Галиуллов Марат Анварович	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
Рахматова Нигина Исломовна	
O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
<i>Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi</i>	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
<i>Kamol U. Mirzayeva</i>	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
<i>Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li</i>	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
<i>Nabiyeva Aziza Komil qizi</i>	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
<i>Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi</i>	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
<i>Karimov Dostonjon Karimovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish shart-sharoitlari	446
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna</i>	
Koxlear implantatsiyadan keyingi bolalarni oila muhitida eshituv-bilish rehabilitatsiyalash strategiyalari va ularning samaradorligi	451
<i>Amatjanova Moxinur</i>	
Fanlararo yondashuv asosida ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash metodikasi	455
<i>Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li</i>	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	459
<i>Atamirzayeva Zebunniso Baxtiyor qizi</i>	
Globalashuv va raqamli jamiyat sharoitida umummadaniy kompetentlik tushunchasining transformatsiyasi	464
<i>Baydjanova Dinora Karimovna</i>	
Akmeologik yondashuv asosida pedagoglarning kasbiy intellektual salohiyatini rivojlantirish	469
<i>Boltayeva Qambar Abdullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning konseptual asoslari	474
<i>Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li</i>	
Global ta'lim makonida raqamli kompetentlikni rivojlantirish: zamonaviy muammolar va innovatsion yechimlar	478
<i>Fazilova Zumrad Axmadovna</i>	
Immunitet tizimining yaxshi rivojlanishida jismoniy mashqlarning o'rni va ahamiyati	481
<i>Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	485
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	488
<i>Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich</i>	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	493
<i>Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li</i>	
Boshqa sohalardagilarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar	499
<i>Sardorova Mashxura Maxsudbekovna</i>	
Loyihaviy ta'lim texnologiyasining o'quvchilar mustaqil o'quv-izlanish faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	502
<i>Suyunova Marjona Xudoyshukur qizi</i>	
Individual Diagnosis of Genre and Spelling Errors in Mother Tongue Lessons Through AI Programs.....	506
<i>Tukhtayeva Muqaddas Olimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari	510
<i>Xolmatov Oybek Orifovich</i>	
The Role of a Rubric in Assessing the English Skills of Learners with Visual Impairments	514
<i>Sharipova Yoqut Qudratillayevna</i>	

Сущность, структура и содержание конфликтологической компетентности как компонента профессиональной культуры будущего педагога	518
<i>Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна</i>	
Мнемотехника как средство формирования устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английского языка	523
<i>Исроилова Шохсанам Учкунжон кызы, Мирзатова Гульшода Худойбердиевна</i>	
Социальноэкономические факторы, влияющие на состояние психологического здоровья личности	529
<i>Собиров Абдулазиз Абдурозикович</i>	
Mahtabgacha ta'lim jarayonida kriptologik yondashuv vositasida ijodiy intellektni shakllantirish texnologiyasi	533
<i>Munisa Topilova Miravzalovna</i>	
Проектирование интеллектуальных систем управления и разработка их программного обеспечения	536
<i>Холматов Камолиддин Икромиддинович</i>	
Metacognitive Approaches in Error Correction: Methods and Pedagogical Technologies for Developing Metacognitive Competence in Future German Language Teachers	539
<i>Khasanova Ozodakhon Kurvonali kizi</i>	
Informatikaning nazariy asoslari fanining mazmuni va unga qo'yilgan me'yoriy-huquqiy talablar	544
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Yuldasheva Gulsanam Odiljon qizi</i>	
Передовые методы обучения студентов на занятиях по русскому языку в неязыковых вузах	547
<i>Джалалова Сайёра Мирхайдаровна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga miqdorlarni o'rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	552
<i>Rashidova Marjona Sadridin qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining tarix fanidagi didaktik imkoniyatlari va ulardan foydalanish metodikasi ...	557
<i>Samarov Faxriddin Uralovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	562
<i>Axmedov Muxomod-Umar Baxridinovich</i>	
Ijtimoiy intellekt rivojlanishining psixologik determinantlari samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ...	567
<i>Esanboyev Qahramon O'ktamovich</i>	
Informatika o'qitishda xalqaro tajribalarni qo'llash	571
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	575
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonini lingvo-didaktik modellashtirishning pedagogik shartlari	579
<i>Ollaberganova Sanobar Xamidovna</i>	
Talabalar prokrastinatsiyasining ijtimoiy-psixologik konseptualizatsiyasi: tarixiy-nazariy tahlil	583
<i>Raimdjanova Gulasal Baxtiyor qizi</i>	
Ijtimoiy kompetensiya - maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga muvaffaqiyatli adaptatsiya qilishning pedagogik sharti	590
<i>Tanrbergenova Dildora Mubora qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni rivojlantirish	595
<i>Turdialiyev Nurmatjon Olimjon o'g'li</i>	
Zamonaviy yoshlar ruhiyati: akademik stress, o'quv motivatsiyasi va talabalarning muvaffaqiyat strategiyalari	598
<i>Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'рни va imkoniyatlari	604
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Детско-родительские отношения в дошкольном возрасте: результаты экспериментального исследования	608
<i>Агзамова Малика Муратовна</i>	
Как изучать средневековый религиозный текст с психологической точки зрения? (На примере "Логик птиц" Аттара)	613
<i>Насибуллов Камил Исакович</i>	

КАК ИЗУЧАТЬ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕКСТ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ? (НА ПРИМЕРЕ “ЛОГИКИ ПТИЦ” АТТАРА)

Насибуллоев Камил Исакович

Доцент кафедры психологии религии и педагогики факультета классической восточной филологии международной академии исламоведения Узбекистана, кандидат психологических наук

ORCID: 0000-0002-5295-9649

Аннотация: В статье анализируется поэма Фарид ад-Дина Аттара “Логика птиц” как суфийский текст, в котором представлен особый способ осмысления человека, его внутреннего пути и духовной трансформации. Ставится вопрос о возможности психологического прочтения такого текста без редукции его метафизических оснований. В качестве методологической рамки используются деколониальный подход и интеркультурная герменевтика, позволяющие учитывать эпистемологическую специфику текста и границы его психологической интерпретации. На этой основе формулируются четыре принципа анализа: принцип параллелизма, принцип диалога и эпистемологической инаковости, принцип рефлексивности и принцип полифонии. Показывается, что психологическое прочтение суфийского текста возможно лишь при признании его смысловой автономии и ограниченности собственных исследовательских категорий. В заключение предлагается модель “герменевтического маятника”, описывающая движение исследователя между категориями психологии и внутренней логикой религиозного текста.

Ключевые слова: психология религии, суфизм, Аттар, деколониальный подход, интеркультурная герменевтика.

Annotatsiya: Maqolada Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” (“Qushlar tili”) dostoni inson, uning ichki yo’li va ma’naviy transformatsiyasini anglashning o’ziga xos usuli ifodalangan so’fiy matn sifatida tahlil qilinadi. Bunday matnning uning metafizik asoslarini reduksiya qilmagan holda psixologik talqin qilish imkoniyati masalasi qo’yiladi. Metodologik asos sifatida matnning epistemologik o’ziga xosligi va uning psixologik interpretatsiyasi chegaralarini hisobga olish imkonini beruvchi dekolonial yondashuv hamda intermadaniy germenevtikadan foydalaniladi. Shu asosda tahlilning to’rtta tamoyili shakllantiriladi: parallelizm tamoyili, dialog va epistemologik o’zgachalik tamoyili, refleksivlik tamoyili hamda polifoniya tamoyili. So’fiy matnning psixologik talqin qilish faqat uning ma’naviy avtonomligini va tadqiqotchining o’z tahliliy kategoriyalari cheklanganligini tan olgan holdagina mumkin ekanligi ko’rsatib beriladi. Yakunda tadqiqotchining psixologiya kategoriyalari bilan diniy matnning ichki mantiqi o’rtasidagi harakatini tavsiflovchi “germenevtik mayatnik” modeli taklif etiladi.

Kalit so’zlar: din psixologiyasi, tasavvuf, Attor, dekolonial yondashuv, intermadaniy germenevtika.

Abstract: The article analyzes Farid al-Din Attar’s poem The Logic of the Birds as a Sufi text that presents a particular way of understanding the human being, the inner path, and spiritual transformation. It raises the question of whether such a text can be read psychologically without reducing its metaphysical foundations. As a methodological framework, the study employs the decolonial approach and intercultural hermeneutics, which make it possible to take into account the epistemological specificity of the text and the limits of its psychological interpretation. On this basis, four principles of analysis are formulated: parallelism, dialogue and epistemological otherness, reflexivity, and polyphony. The article demonstrates that a psychological reading of a Sufi text is possible only if its semantic autonomy and the limitations of the researcher’s own analytical categories are acknowledged. In conclusion, the model of the “hermeneutic pendulum” is proposed to describe the movement of the researcher between the categories of psychology and the internal logic of the religious text.

Key words: psychology of religion, Sufism, Attar, decolonial approach, intercultural hermeneutics.

ВВЕДЕНИЕ

Современная психология возникла как научная дисциплина внутри западной интеллектуальной традиции и унаследовала от неё не только методы, но и эпистемологические границы. Её институциональное становление было связано с утверждением эмпиризма, позитивистской установки и требования

экспериментальной проверки, вследствие чего религиозные и метафизические представления о человеке были оттеснены на периферию как “донаучные” или вторичные. Важно подчеркнуть, что универсализм психологии с самого начала был исторически локален: он формировался в рамках западной эпистемологии, но впоследствии стал подаваться как нейтральный и общезначимый язык описания человека. Эта исходная рамка особенно заметна в психологии религии. Хотя дисциплина заявляет о себе как о научном направлении по изучению религиозного опыта в целом, её основные понятия, исследовательские вопросы и модели интерпретации долгое время формировались преимущественно на материале христианской (и в меньшей степени иудейской) традиции.

В результате именно христианский опыт – его формы веры, переживания, обращения, религиозной нормы и отклонения – часто неявно становился эталоном, через который впоследствии интерпретировались и другие религиозные традиции. Отсюда возникает известная асимметрия: исламские, дальневосточные и другие незападные формы религиозности либо остаются недостаточно разработанными, либо переводятся на язык уже готовых западных категорий, что делает их понятными для исследователя, но одновременно обедняет их собственную смысловую логику^[6]. Наиболее остро эта проблема проявляется при обращении не просто к существующей религиозной практике, а к средневековому религиозному тексту, особенно к исламскому мистическому трактату.

Такой текст создаётся в иной онтологии и иной эпистемологии: в нём представления о человеке, душе, истине и развитии личности укоренены в теоцентрической картине мира, а не в эмпирико-психологической модели. Поэтому психолог, подходящий к нему с привычным научным инструментарием, неизбежно сталкивается с методологической дистанцией: его профессиональная подготовка задаёт один способ чтения, тогда как текст требует иного режима понимания. Здесь и возникает эпистемологический разрыв – не просто различие терминов, а столкновение различных оснований знания о человеке. Именно в этом месте встаёт центральный вопрос, задающий рамку дальнейшего анализа: как возможно психологическое прочтение религиозного текста без редукции его метафизических оснований? Иначе говоря, как психологу-исследователю осуществить свою аналитическую работу, не превращая религиозный текст в иллюстрацию заранее готовых научных схем? Этот вопрос требует пересмотра самой позиции исследователя: от претензии на универсальный перевод – к диалогу эпистемологий, в котором текст рассматривается как носитель самостоятельной формы знания о человеке.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В данной статье в центре внимания находится поэма Фарида ад-Дина Аттара “Логика птиц”^[8] – один из ключевых текстов суфийской традиции, который рассматривается не столько как литературный памятник, сколько как особая форма религиозного знания о человеке, его внутреннем пути и духовной трансформации. Аттар, суфийский поэт и мыслитель XII века, выстраивает в этом произведении аллегорический сюжет о путешествии птиц к Симургу, где внешнее повествование одновременно выступает языком философско-мистического осмысления человека. Именно поэтому “Логика птиц” важна для психологического прочтения: она предлагает модель развития личности, выраженную не в терминах современной науки, а в символах, притчах и образах суфийской традиции.

Такой текст невозможно корректно анализировать исключительно через готовые категории академической психологии, не рискуя утратить его собственную смысловую логику. Поэтому в статье используется деколониальный подход, понимаемый как критика и пересмотр иерархий знания, при которых одна эпистемология объявляется универсальной, а другие оказываются вторичными или “донаучными”. В этом ракурсе принципиально важны понятия “эпистемическое насилие” (Г. Спивак)^[7] и “плюриверсальность” (В. Миньоло)^[5]: первое позволяет описать механизмы вытеснения альтернативных форм знания, второе – признать множественность равноправных способов понимания человека и мира. Для исследования религиозного текста это означает отказ от редукции суфийской традиции к внешним психологическим схемам и переход к более осторожному, диалогическому способу интерпретации.

В качестве соответствующего методологического инструмента в статье привлекается интеркультурная герменевтика, которая ориентирует исследователя на серьёзное отношение к “истине других” (К. Гомес-Ринкон)^[1], на признание культурной самоценности иной традиции (Б. Янц)^[2] и на готовность к трансформации собственной исследовательской позиции в процессе чтения (В. Маротта)^[4]. В сочетании с деколониальным подходом эти идеи позволяют рассматривать “Логика птиц” как самостоятельный эпистемологический вызов для исследователя, требующий особых принципов анализа. Именно в этой логике далее формулируются деколониальные принципы психологического прочтения религиозного текста и предлагается модель “герменевтического маятника” как способ движения между академической и религиозной эпистемологиями.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первым шагом анализа становится принцип параллелизма. Я исхожу из того, что психолог, обращающийся к религиозному тексту, чаще всего начинает чтение извне, с позиции “аутсайдера”: его профессиональная подготовка сформирована в академической психологической традиции, опирающейся на эмпиризм, рациональный анализ и привычные научные категории. В этой ситуации параллелизм необходим как начальный способ входа в текст. Он позволяет воспринимать незнакомую традицию через понятный исследователю понятийный аппарат и тем самым создавать основу для первого, ещё предварительного понимания. В случае “Логик птиц” такой подход особенно оправдан, поскольку сама поэма представляет собой многослойный текст, в котором аллегорический и философский планы неразрывно связаны. Внешний уровень – это мир притч, символических сюжетов и образов; внутренний – осмысление духовного пути и единства.

Сюжет путешествия птиц и прохождение семи долин одновременно выполняют повествовательную функцию и выражают суфийские представления о внутреннем восхождении человека. Именно эта двойная организация делает текст открытым для параллельного психологического прочтения: он допускает сопоставление с современными моделями внутренней трансформации, не утрачивая при этом своей религиозной специфики. На этом этапе текст может быть прочитан через несколько психологических оптик. Юнгианская перспектива позволяет увидеть в пути птиц символику индивидуации: семь долин осмысляются как этапы внутреннего роста, а Симвург – как образ Самости, к которой направлено движение личности. Оптика экзистенциальной психологии делает более заметными темы страха, утраты смысла, одиночества, свободы и привязанности: в образах птиц можно увидеть различные способы уклонения от подлинного пути и разные формы зависимости от внешних опор. Гуманистическая перспектива, в свою очередь, позволяет рассматривать путешествие как движение к самореализации, раскрытию внутренней свободы и поиску высших ценностей.

Все эти и другие возможные прочтения продуктивны именно как первые приближения, поскольку помогают психологу начать диалог с текстом на понятном ему языке. Однако принцип параллелизма сохраняет смысл только при понимании его границ. Если остановиться на нём, текст будет сведён к уже известным научным категориям, а его собственная эпистемологическая логика останется в тени. Поэтому параллелизм важен как начальный этап, но не как итог: он открывает возможность для психологического прочтения, а затем требует перехода к следующему шагу, где в центре внимания оказывается эпистемологическая инаковость самого текста.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Принцип диалога и эпистемологической инаковости является ключевым для всего анализа, поскольку именно здесь деколониальный подход перестаёт быть общей установкой и начинает работать как конкретное методологическое требование. Я исхожу из того, что текст Аттара нельзя читать исключительно через привычные психологические категории, не обедняя его собственную логику. Поэтому речь идёт не просто о различии интерпретаций, а о различии эпистемологических оснований: о разных способах понимать реальность, человека и истину. При этом вводимые дихотомии нужны мне как аналитические различия, а не как жёсткие и окончательные границы между традициями. Первая дихотомия – материализм / теоцентризм. В академической психологии описание психики обычно строится в пределах природных, биологических и социально-психологических процессов. В суфийском тексте человек мыслится внутри теоцентрической картины мира, где его внутренний путь связан не только с эмпирически наблюдаемыми механизмами, но и с отношением к Творцу. Здесь различаются не только объяснительные языки, но и сами онтологические основания. Поэтому полный перевод суфийской антропологии на материалистический язык психологии неизбежно оставляет за пределами анализа то, что для текста является смысловым центром.

Вторая дихотомия – эмпиризм / богооткровенное знание. В психологии достоверность знания связывается с логическим анализом, эмпирической проверяемостью и чёткой методологической процедурой. В исламской традиции источником истины является богооткровенное знание, а человеческий разум рассматривается как ограниченный в доступе к абсолютной истине. В результате возникает несводимость самих режимов обоснования знания. Третья дихотомия – личностная зрелость / преодоление Эго. В ряде психологических моделей развитие личности описывается через рост, адаптацию, целостность и самореализацию. В суфийской перспективе центральным становится иной вектор: не укрепление Эго, а преодоление нафса (страстной части человеческой души) как ключевого препятствия на пути к истине. Поэтому даже там, где возможны параллели с языком личностного развития, внутренний смысл движения остаётся иным. Именно здесь особенно ясно видно, что между психологическим и суфий-

ским описанием человека возможны сопоставления, но невозможен полный перевод без смысловых потерь. Принцип рефлексивности необходим потому, что в работе с религиозным текстом исследовательская позиция никогда не бывает нейтральной. Психолог читает Аттара не “из пустой точки”, а из конкретной академической, культурной и методологической традиции, и эта позиция напрямую влияет на то, что именно становится видимым в тексте, а что остаётся на периферии. Поэтому рефлексивность здесь выступает как условие научной честности: она требует отслеживать собственные интерпретативные привычки, границы восприятия и те моменты, когда аналитический язык начинает подменять внутреннюю логику суфийского текста.

В деколониальной рамке это особенно важно, поскольку без такой рефлексии исследователь легко воспроизводит ту же иерархию знания, которую сам пытается критически пересмотреть. Для уточнения позиции исследователя я опираюсь на модели инсайдера–аутсайдера (К. Нотт)^[3] и кросс-культурного субъекта (В. Маротта). Они позволяют показать, что исследовательская роль может меняться по мере углубления в традицию: от внешнего наблюдения к более включённому, но по-прежнему рефлексивному способу понимания. В случае “Логика птиц” это означает, что чтение не ограничивается формальным анализом текста: оно может включать знакомство с историей суфизма, его комментарной традицией, живыми практиками и носителями данной эпистемологии. При этом речь не идёт о необходимости принять религиозную позицию; важнее другое – признать, что степень вовлечённости влияет на характер понимания, и сделать это влияние предметом осмысления, а не скрытой предпосылкой интерпретации. Принцип полифонии позволяет мне избежать эссенциализации и сохранить множественность уровней чтения. Я исхожу из того, что в тексте Аттара сосуществуют различные смысловые аспекты и ни одна интерпретация не может исчерпать их полностью. В этом смысле принцип полифонии связан с идеей плюриверсальности (В. Миньоло), представлением о культурной гибридности (Х. Баба) и бахтинским пониманием многоголосия: текст не сводится к одному “правильному” голосу, а раскрывается в пересечении нескольких логик понимания. Это важно и в более широком плане: нельзя абсолютизировать ни самого Аттара, ни суфизм как таковой, превращая один текст или одно направление в “представителя” всего ислама. Принцип полифонии здесь выполняет антиэссенциалистскую функцию и защищает анализ от неоправданных обобщений.

При этом полифония проявляется не только в историко-культурной сложности текста, но и в динамике его личного восприятия. Один и тот же читатель может понимать “Логика птиц” по-разному на разных этапах собственного опыта. Здесь для меня важна суфийская логика различения между захиром (внешним, буквальным смыслом) и батином (глубинным, скрытым уровнем): текст не просто сообщает содержание, а постепенно раскрывается по мере внутреннего движения читателя. Поэтому психологическое чтение такого произведения должно учитывать не только структуру текста, но и изменчивость самой позиции читающего. “Герменевтический маятник” фиксирует ту динамику чтения, которая складывается из всех предыдущих принципов и позволяет удерживать их в рамках единой исследовательской логики. Я использую эту метафору для описания движения между двумя эпистемологическими центрами – психологическим и религиозным, – когда ни один из них не устраняется и не объявляется окончательной точкой интерпретации. Важен именно ритм перехода: сначала я вхожу в текст через свой профессиональный язык, затем сталкиваюсь с его эпистемологической инаковостью, а после этого возвращаюсь к психологическому анализу уже с изменённым горизонтом понимания. В таком виде “маятник” обозначает форму методологической работы с различием.

Первое движение маятника связано с принципом параллелизма. Я начинаю с тех категорий, которые доступны мне как психологу: именно они делают возможным первый контакт с текстом и позволяют увидеть в “Логике птиц” темы внутренней трансформации, кризиса, пути, изменения субъекта. Без этого начального приближения текст рискует остаться внешним и непроницаемым. Однако в рамках моей модели этот этап сознательно ограничен: параллели нужны не для окончательного объяснения, а для входа в текст. Они открывают возможность чтения, но не исчерпывают его, поскольку слишком быстрое закрепление психологической интерпретации вновь возвращает исследование к редукции. Второе движение маятника связано с признанием эпистемологической инаковости текста и рефлексивной корректировкой собственной позиции. Здесь я уже не просто сопоставляю, а принимаю всерьёз несводимость категорий: различие онтологических оснований, различие режимов знания, различие представлений о субъекте и его пути. Одновременно принципиальное значение приобретает рефлексивность, поскольку именно она позволяет увидеть, как моя академическая подготовка направляет чтение и где интерпретация начинает подменять текст. В этой точке деколониальный подход проявляется наиболее явно: он задаёт границу универсалистского чтения и требует сохранять автономность суфийской эпистемологии. Полифония дополняет эту логику, не позволяя превратить ни Аттара, ни суфизм в единственный и исчерпывающий голос. В результате различие между эпистемологиями не снимается, а становится условием более точного понимания.

Третье движение маятника – возвращение к психологическому языку, но уже не в исходной форме. После встречи с текстом и признания его инаковости психологическая перспектива сохраняется, однако начинает работать более осторожно и более точно. Я возвращаюсь к психологическим категориям не для того, чтобы окончательно “перевести” Аттару на язык психологии, а для того, чтобы описать те аспекты внутренней трансформации, которые становятся видимыми в диалоге с суфийской традицией. Именно поэтому “герменевтический маятник” не ведёт к синтезу в строгом смысле слова: он не создаёт единой универсальной метатеории и не устраняет напряжение между традициями. Напротив, его смысл заключается в том, чтобы сохранить это напряжение как продуктивное и методологически контролируемое. В таком режиме психологическое чтение религиозного текста становится возможным без редукции его метафизических оснований, а сама исследовательская позиция оказывается расширенной и внутренне перестроенной опытом такого чтения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге я исхожу из того, что религиозный текст в данном случае выступает не как вспомогательный материал для внешней интерпретации, а как носитель особой эпистемологии. Поэтому “Логика птиц” Аттару предстаёт перед исследователем в своей внутренней логике, символической организации суфийского понимания духовного пути. Деколониальные принципы, предложенные в статье, задают здесь не только методологические ориентиры, но и исследовательскую этику: они позволяют удерживать психологический анализ в режиме диалога, а не редукции. Именно в этой логике модель “герменевтического маятника” оказывается значимой не только для чтения Аттару, но и для более широкого взаимодействия эпистемологий – прежде всего для диалога научного и религиозного знания в постсекулярном контексте.

Список использованной литературы:

1. Gómez-Rincón, C. (2023). “Taking the Truth of Others Seriously: The Perspective of Intercultural Hermeneutics”. *Journal of Intercultural Studies*, 44(4), 521–535.
2. Janz, B. (2015). “Hermeneutics and Intercultural Understanding”. In J. Malpas, H. Gander (Eds.), *Routledge Companion to Philosophical Hermeneutics* (pp. 474–485). London–New York: Routledge.
3. Knott, K. (2010). “Insider/Outsider Perspectives”. In J. Hinnells (Ed.), *The Routledge Companion to the Study of Religion* (pp. 243–258). London: Routledge.
4. Marotta, V. (2009). “Intercultural Hermeneutics and the Cross-Cultural Subject”. *Journal of Intercultural Studies*, 30(3), 267–284.
5. Mignolo, W. (1995). *The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
6. Paloutzian, R., & Park, C. (Eds.). (2005). *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality*. New York: The Guilford Press.
7. Spivak, G. (1988). “Can the Subaltern Speak?”. In C. Nelson, L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 271–313). Urbana–Chicago: University of Illinois Press.
8. Аттар Ф. *Логика птиц*. М.: Номос, 2009. С. 312.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.